

KEWIRAUSAHAAN

**PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN TERHADAP HUBUNGAN
WARALABA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENJUALAN**

Disusun Oleh :

Shafira Maharani

11812002

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM (IAIN) PONTIANAK

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini guna menyelesaikan tugas Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Kewirausahaan, dengan judul “Pengaruh Kualitas Manajemen Terhadap Hubungan Waralaba dalam Meningkatkan Kinerja Penjualan”

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran maupun masukan bahkan kritik. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan manajemen kewirausahaan.

Pontianak, 19 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	3
ISI.....	3
BAB III	7
PENUTUP.....	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era ekonomi digital seperti ini, kewirausahaan atau *entrepreneurship* artinya salah satu istilah yg acapkalikita dengar. Secara sederhana kewirausahaanbisa didefinisikan menjadi kemampuan untuk membangun melihat, inovasi dan melihat suatu peluang dimasa depan.

Kewirausahaan merupakan padanan kata berasal kewirausahaan pada bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan.

Berikut pengertian kewirausahaandari para pakar:

1. Pengertian Kewirausahaan menurut Richard Cantillon
Kewirausahaan artinya menjadi pekerjaan seseorang pengusaha yang membeli barang di harga eksklusif lalu menjualnya kembali namun dengan harga yang belum sempurna.
2. Pengertian Kewirausahaan menurut Penrose
Kewirausahaan adalah aktivitas yang melihat peluang dalam sistem ekonomi.
3. Pengertian kewirausahaan menurut Kasmir
Kewirausahaan adalah jiwa pemberani pada mengambil risiko buat memulai usaha di semua kesempatan.
4. Pengertian Kewirausahaan menurut Joseph Schumeter
Kewirausahaan adalah Cara untuk menerima kesempatan serta menciptakan organisasi untuk menejar kesempatan
5. Pengertian Kewirausahaan berdasarkan Sumahamijaya
Kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan pada berpikir kreatif serta melakukan penemuan.
6. Pengertian kewirausahaan menurut Peter F. Drucker

Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru serta tidak selaras.

Dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurship* atau kewirausahaan adalah suatu kemampuan buat mengelola sesuatu yang terdapat pada diri kita untuk dimanfaatkan serta ditingkatkan agar lebih optimal (baik) jadi bisa menaikkan tingkat hidup kita pada masa mendatang.

Kata waralaba (waralaba) dari dari bahasa Latin, *Francorum Rex* yang berarti “bebas dari penghambaan” atau “bebas berasal atau kungkungan”. sesuai dari istilah tersebut, *franchise* mengandung pengertian kebebasan pada kepemilikan usaha. merupakan, para pihak yang mengikat kerjasama sesuai suatu perjanjian atau kontrak memiliki perusahaan dan mengoperasikannya secara mandiri.

Pada bahasa Indonesia pandangan istilah waralaba artinya waralaba yang diambil dari bahasa sansekerta, yaitu “wara” yan berarti lebih serta “untung” atau laba . Jadi waralaba berarti “lebih menguntungkan”. Entah mengapa konsep “bebas” pada pengertian *franchise* hilang di kata waralaba. Pihak kemungkinan yang menerjemahkan waralaba sebagai waralaba tidak mengetahui adanya konsep kebebasan dalam pengertian *Sleeping*.

Kinerja adalah perilaku kerja yang ditampakkan bernyanyi orang-orang yang terlibat dalam suatu perusahaan dan dapat dijelaskan melalui sistem evaluasi kerja atau penilaian kinerja. Kinerja adalah akibat keluaran yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas kerja eksklusif selama periode tertentu. Untuk mencapai kinerja usaha yang aporisma disajikan pada duduk perkara sikap konsumen serta persaingan prosuk serta keputusan pada segmentasi pasar persaingan (kompetisi) dalam dunia bisnis artinya hal yang tidak dapat dihindari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjualan adalah proses, cara, perbuatan menjual. Menjual merupakan menyampaikan sesuatu pada orang lain (pembeli) buat memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam bahasa

Inggris, *sell unloading un unductor seller*, pembeli, barang sertanilai/uang. Selain itu ada tidak lain, yaitu memengaruhi.

BAB II

ISI

Untuk menguasai, menjalankan maupun mengoperasikan suatu usaha/ perjuangan, Anda wajib mengkaji manajemen. seorang wirausahawan harus paham tentang manajemen pada berwirausaha.

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Berdasarkan Mary Parker Follet, “Manajemen menjadi seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain”. Sedangkan berdasarkan Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan penontrolan sumber daya buat mencapai target (tujuan) secara efektif serta efisien. Efektif berarti tujuan bisa tercapai sinkron menggunakan perencanaan. Sedangkan efisien berarti tugas yang terdapat dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sinkron dengan jadwal.

Manajemen kewirausahaan itu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang mengklaim bahwa usaha benar -betul akan eksis. Bila wirausahawan ingin perjuangan baru berhasil, maka wirausaha harus memiliki empat kompetensi, yaitu:

- a. Fokus pada pasar.
- b. Buat pradana untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan.
- c. Bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan.
- d. Beriperan eksklusif , spesifik bagi wirausaha penemu.

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat fleksibel yang artinya bisa dipertimbangkan sinkron menggunakan kondisi-syarat khusus dan situasi-situasi yang berubah. dari Henry Fayol, prinsip-prinsip umum manajemen terdiri dari

- a. Pembagian kerja (division of work);
- b. Kewenangan dan tanggung jawab (wewenang dan tanggung jawab);
- c. Disiplin (disiplin);
- d. Kesatuan pemerintah (kesatuan komando);
- e. Kesatuan pengarahan (kesatuan arah);
- f. Mengutamakan kepentingan organisasi;
- g. Pegawai penggajian;
- h. Pemusatan (sentralisasi);
- i. Hirarki (lapisan);
- j. Ketertiban (pesanan);
- k. Keadilandan kejujuran;
- l. Stabilitassyaratkaryawan;
- m. Prakarsa (inisiatif);
- n. Semangat kesatuan, semangat korps.

Buat menjalankan sebuah perusahaan waralaba, seorang perlu menciptakan merek yang kuat. pada era milenial, branding merupakan ibukota yang pagar utama selain aset dan uang. untuk tumbuh, perusahaan-perusahaan terbaru membangun merek dengan kenaikan pangkat pada media umum, membuat nama-nama yang unik dan memuji banyak sekali kreativitas.

Bisnis-usaha milenial yang mulai dirintis, utamanya oleh anak-anak belia, dikenal menggunakan bisnis pemula. bisnis startup lumrahnya berbasis keberanian, serta mengandalkan platform digital menjadidasar operasi. Beberapa startup dimulaiasal tidak, dan berkembang sebagai perusahaan-perusahaan dengan ibukota serta omset besar sebab membangun merek berasalawal.

Cara memulaibisnis darinol mungkin bagi sebagian orang tampak mustahil. Beberapa faktoryg mengakibatkan seseorang enggan memulai usaha asal tidak ada artinya ketidaksanggupan mereka akan ibukota usaha dan harapan mencapai break event point (BEP) menggunakancepat. memulaiberasal awal membutuhkan

poli energi dan sumber hari, baru Bila seseorang tidak menguasai riset pasar baik pada segi tren produk, lokasi, daya beli rakyat, hinggatren politik.

Beberapa faktoryang menyebabkan tumbangnya usaha kecil yang dimulai dari tidak ada artinya karena tidak mampu bertransformasi. banyak perusahaan melakukan transformasi berasal masa ke masa buat tetap bertahan padaperubahan.

Jadi,berdasarkan pengalaman para pebisnis kelas dunia, tantangan terbesar buat memulai usaha asal tidak ada sudah ada tatkala usaha berada pada titik nadir. tidak praktis, memang, dan hampir setiap orang yg memulai berasal tidak mengalami titik ini.

Jika Anda tidak berminat buat sebuah bidang perjuangan dan merintisnya asal awal sekali, maka Anda bisa memilih cara kedua. Akuisisi berartiseseseorang lebih bermain pada ranah merk. Semakinbesar serta populer suatu merk, maka meningkat nilai franchise-nya. dalam sebenarnya, merek adalah satu set akbar pada era teknologi media umum. menggunakan merk yang kuat, entah menjadi individu juga kelompok, dukungan sistem biasanya cepat dengan memanfaatkan efek seseorang.

Dukungan bisa dikatakan mirip menggunakan sebuah waralaba tapi beliau bukan juga sebuah waralaba. dalam *franchise* atau waralaba, pemberi waralaba memberikan biar penggunaan hak merek, sistem atau produk pada penerima waralaba, namun *endorsement* hanya suatu bentuk dukungan promosi dengan memakai merek kekuatan asal seorang ya telah dikenal luas atau memiliki dampak pada masyarakat.

Akuisisi sudah ada jalan yang diambil bernyanyi perusahaan-perusahaan yang tengah badai desruptif. Akuisisi (dan penggabungan) adalah taktik paling efektif yang dilakukan banyak perusahaan di Indonesia buat bertahan padapersaingan pasar-pasar.

Selain akuisisi, ada satu istilah lagi pada penggabungan perusahaan, yakni merger. Akuisisi terjadi apabila sebagian atau seluruh saham perusahaan berabung

menggunakan perusahaan lain namun tetap mempertahankan ciri-ciri masing-masing. pada sisi lain, penggabungan berarti dua perusahaan yang lebaran menjadisaatu. Suatu perusahaan yang terdifusi (di-merger) akan kehilangan identitasnya, bergabung sepenuhnya dengan perusahaan yang lebih besar .

Jadi, akuisisipada penggabungan adalah dua cara buat menaikkan efektifitas dan imunitas suatu perusahaan yang baru berkembang, akuisisi serta penggabungan sudah ada cara yang baik buat menaikkan tingkat keuangan perusahaan secara singkat. tentu perusahaan yang akan melakukan akuisisi atau merger menggunakan perusahaan lain wajib sama-sama memiliki potensi untuk dikembangkan.

Secara kata penjualan identik dengan penjualan personal dan tatap muka. Hal itu terjadi antara itu artinya cara tertua, cara terpopuler dan cara lain hampir-hampir tidak banyak dikenal. ketika cara berjualan berkembang, tidak hanya cara itu, maka muncul kebutuhan buat membedakan penjualan tatap muka itu menggunakan cara lainnya. Jadi penjualan lewat tatap muka itu personal selling.

Penjualan pribadi meningkat dibutuhkan saat hubungan pasar serta perusahaan memerlukan pendekatan personal, tidak cukup menggunakan pendekatan impersonal. Dekat personal itu komunikasi yang memiliki fleksibilitas tinggi. adalah komunikasi disesuaikan menggunakan kondisi pribadi. penjualan pribadi juga semakin membutuhkan dapat dipercaya pribadi. Komunikasi massal lewat iklan tidak.

Sebagaimana pada kamus tentang *arto sell*, penjualan lebih kipaaktif penjual. Penjual aktif memengaruhi serta membujuk agar terjadi penjualan. Penjual memakai ilmu persuasi serta membuat klaim-klaim akbar buat membeli. Tujuan adalah barang terjual menggunakan harga yang diinginkan.

Penjual perlu mengetahui orientasi asal pekerjaan, cara-cara mencapai tujuan dan cara mengatasi aneka macam tantangan yang dihadapinya. Orientasi penjualan menggunakan wawasan etis adalah membagikan sesuatu yang bar atau nilai untuk konsumen. Tantangan penjualan personal itu asal luar serta berasal pada.

berasal luar tantangannya artinya bagaimana mendapatkan penerima sasaran pasar yang dinamis pada tengah-tengah persaingan yang juga dinamis. Tantangan asal pada bagaimana memelihara motivasi serta semangat tim buat menghadapi seluruh menantang itu.

Persaingan usaha semakin ketat sebagai akibat kerja penjualan tidak mampu diserahkan disatu orang. Perlu kerja tim menggunakan manajemen yang efisien dan efektif. bahkanusaha buat menjual bukan hanya urusan divisi penjualan, melainkan urusan semua anggota perusahaan menjadi sebuah tim. Manajemen penjualan termasuk perencanaan, kepemimpinan, aplikasi dan pengendalian.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Di era ekonomi digital seperti sekarang ini, kewirausahaan atau *entrepreneurship* adalah salah satu kata yang sering kita dengar. Untuk mendirikan, menjalankan maupun mengoperasikan suatu bisnis/ usaha, Anda diwajibkan mempelajari manajemen. Manajemen kewirausahaan itu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul akan eksis. Jadi, berdasarkan pengalaman para pebisnis kelas dunia, tantangan terbesar untuk memulai bisnis dari nol adalah tatkala bisnis berada di titik nadir. Persaingan bisnis semakin ketat sehingga kerja penjualan tidak bisa diserahkan pada satu orang. Perlu kerja tim dengan manajemen yang efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad. 2017. *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Aprizal. 2020. *Orientasi Pasar dan Keunggulan Bersaingc(Studi Kasus Penjualan Komputer)*
- Arifin, Samsul. 2020. *Sales Management: Strategi Menjual dengan Pendekatan Personal*. Yogyakarta: Salma Idea
- Dewi, Kurnia, dkk. 2020. *Manajemen Kewirausahaan*. Yogyakarta: Deepublish
- Fachrurazi, dan Ita Nurcholifah. 2021. *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press
- Karamoy, Amir. 2011. *Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Subawa, N S dan N W Widhiasthini. 2019. *Waralaba 4.0: Isu, Tren dan Evolusi Bisnis Digital*. Bali: Nilacakra